

por la enu se pronuncia la universidad técnica del estado

Debate y texto de los acuerdos del Consejo Superior de esta Universidad, que esclarecen su posición.

En conformidad con la responsabilidad pública que tiene la Universidad Técnica del Estado de participar en la discusión de los problemas de la Educación Nacional, como, igualmente, en la generación de las soluciones tendientes a superarlas, el día 13 de abril de 1973 el Consejo Superior, su organismo de decisión máximo, tuvo una sesión extraordinaria con la única finalidad de estudiar el informe de la Superintendencia de Educación sobre la Escuela Nacional Unificada.

Esta sesión de estudios fue la culminación de la primera fase de un proceso de análisis más amplio que finalizará en el momento en que entre en funcionamiento un nuevo sistema de educación nacional. Por consiguiente el Consejo Superior se reunía luego de un debate amplio que se había venido suscitando en las diferentes unidades académicas, organizaciones de profesores, de funcionarios y básicamente de estudiantes. A partir de esta discusión en la base de la Universidad, fue posible elaborar dos documentos de trabajo que fueron conocidos por los miembros del Consejo Superior y que tenían como propósito ilustrar y orientar el debate que debía efectuarse en ese nivel antes de adoptar alguna resolución.

Los documentos se titulan:

1. "Características generales del proceso de reforma de la educación chilena", elaborado por la sección Educación y Ciencias Sociales de la secretaría nacional académica de la Universidad Técnica del Estado, y
 2. "Rol de la Universidad Técnica del Estado en la reforma estructural del sistema de educación nacional", elaborado por la Facultad de Educación de la Universidad Técnica del Estado.
- Luego de considerar estos informes y de un amplio intercambio de ideas, el Consejo Superior adoptó un acuerdo que refleja su compromiso con la iniciativa de abordar el problema de cambio estructural de la educación chilena.

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROCESO DE REFORMA DE LA EDUCACION CHILENA

La educación chilena ha llegado a un punto en que se hace indispensable realizar profundas transformaciones en sus orientaciones y estructuras, para que pueda convertirse en un factor que actúe en consonancia con los cambios económicos, sociales y políticos que vive el país.

El proceso por adecuar nuestra educación a los nuevos requerimientos, se inició de una manera oficial con los informes de la Comisión Nacional de Planeamiento de la Educación en 1961, que trató de enfocar los problemas de la educación chilena en su conjunto, y sugirió reformas tanto para el nivel básico como para el nivel medio de la enseñanza regular.

Durante el Gobierno de la Democracia Cristiana se tomaron algunas medidas que provocaron cambios, fundamentalmente en la educación básica, al elevar de 6 a 8 años la duración de esta etapa; se introdujeron innovaciones de carácter metodológico, especialmente en la enseñanza de la matemática y las ciencias naturales para el nivel básico; hubo interés por la edición de nuevos textos de estudio y se creó el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas.

A pesar de esto, los problemas esenciales de la educación chilena y que responden a la natura-

leza de la crisis estructural de la economía del país, siguieron subsistiendo y le ha correspondido al actual Gobierno la responsabilidad histórica de introducir las reformas que reclama la hora presente.

Para enfrentar la responsabilidad de fijar la política general que debe orientar las transformaciones de la educación nacional, se han conjugado los esfuerzos del Ministerio de Educación, del magisterio organizado a través del Sindicato Único de Trabajadores de la Enseñanza (SUTE), y de la Central Única de Trabajadores (CUT). Tres han sido las iniciativas sobre las cuales se ha estructurado todo el proceso de transformación de la educación chilena, que el Gobierno trata de llevar adelante.

1. El proyecto de democratización de la educación

Con clara conciencia de que los problemas de la educación de un país, no sólo son de responsabilidad de las instituciones escolares y de los maestros, sino que por el contrario, deben corresponder a la acción de toda la comunidad mediante la dinámica de sus múltiples organizaciones y actividades; el Gobierno, a través del Ministerio de Educación, elaboró un proyecto de Decreto General de Democratización de la Enseñanza.

En sus líneas generales, la democratización de la educación se entiende como una parte de la democratización de la vida nacional y según los propios términos en que se expresan sus fundamentos:

"La orientación general es que la democratización de la educación en sus aspectos operacionales tenga como objetivo esencial la plena participación de los trabajadores de la educación, de los padres y apoderados, de los estudiantes, de la comunidad organizada y demás fuerzas sociales comprometidas con la educación. Se trata en concreto, de que la participación se exprese en su dirección, administración y gobierno, no de una manera formal de sus participantes, sino por el contrario, que asuma sus responsabilidades en la concepción del nuevo Estado que se postula, donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder" ("Fundamentos de la Democratización" N.º 3. Postulados Preliminares).

2. La política de perfeccionamiento del profesorado

El perfeccionamiento del profesorado constituía uno de los aspectos más criticados de la política educacional de los anteriores gobiernos, por sus manifiestas limitaciones y arbitrariedades.

Bajo el Gobierno Popular se puso en práctica una política masiva de perfeccionamiento que se ha orientado fundamentalmente a desarrollar la capacidad creadora y la originalidad pedagógica de los maestros. Respondiendo a uno de los ideales más sentidos de los educadores, se ha hecho realidad el principio de que el perfeccionamiento del profesorado debe ser obra de ellos mismos, y en este sentido, han pasado a jugar un importantísimo papel los "talleres educacionales".

3. El Congreso Nacional de Educación

El magisterio chileno venía reclamando desde los tiempos de la antigua Federación de Educadores, la necesidad de realizar un Congreso Nacional en que los trabajadores de la educación junto a la Central Unica de Trabajadores y las organizaciones de padres y apoderados echaran las bases para una reforma de la educación chilena.

Desde el momento mismo de instalarse el Gobierno Popular, se le dio un gran impulso a la materialización de esta idea. Se puso en marcha una Comisión Organizadora Nacional de Educación, que estuvo constituida inicialmente por representantes del SUTE, de la CUT y del MINEDUC.

El Congreso Nacional de Educación se llevó a efecto entre los días 13 y 16 de diciembre de 1971, y fue precedido por una etapa preparatoria en que se realizaron congresos provinciales, seminarios de estudios, congresos de asignaturas, conferencias nacionales del SUTE, Sexto Congreso Nacional de la CUT, etc.

Las conclusiones del Congreso, la mayoría de ellas de gran alcance y significado, tienen un punto culminante en la determinación de la necesidad de estructurar un sistema nacional de educación, con una doble perspectiva:

a) Que atienda al total de la población del país a lo largo de todas las etapas de la existencia del individuo;

b) Que satisfaga las múltiples necesidades educativas de la nación y no sólo las de formación regular de las nuevas generaciones.

El Congreso mismo decidió la necesidad de estructurar la *escuela nacional unificada*, como la forma específica que debe asumir la educación regular en las actuales condiciones de desarrollo del país.

De acuerdo con estos antecedentes, es preciso destacar que el proyecto de creación de la escuela nacional unificada corresponde a un plan perfectamente definido de transformaciones educacionales que tiende a superar dentro de una perspectiva histórica determinada, las limitaciones, deficiencias y contradicciones de la actual educación chilena.

Desde luego, es necesario insistir en que ella se proyecta básicamente dentro del área de educación regular y que sus grandes principios rectores son los siguientes:

—La necesidad de educación permanente.

—La necesidad de unir la educación con las actividades del trabajo.

—La necesidad de integrar la teoría con la práctica.

—La necesidad de romper las estructuras escolares determinadas por la división de la sociedad en clases sociales.

—La necesidad de formar un hombre de acuerdo con la nueva ordenación social que se reclama para la vida chilena. En las conclusiones del Congreso:

"Se proyectó la formación de un hombre nuevo, arraigado en esta tierra, pero proyectado hacia la humanidad que lucha y se reconstruye; un ser armónico e íntegro, autónomo y crítico, pluralista pero eminentemente socializado; un individuo responsable del patrimonio y del destino nacional, que él mismo, con sus manos y su inteligencia construya y defienda; un chileno que descubra y domine las leyes de la naturaleza y aproveche sus recursos en beneficio general y al mismo tiempo someta a su colectiva voluntad las espontáneas tendencias de la historia; un hombre nuevo, sano y equilibrado, capaz de crear y de recoger belleza.

"Se entiende que este hombre nuevo resultará de una praxis de toda la sociedad y no sólo de la acción de la escuela. El hombre nuevo será a la vez, instrumento y fin de la construcción socialista".

El informe sobre la escuela nacional unificada que ha servido de base para los debates que a nivel nacional se realizan en torno a ella, ha sido el producto de estudios técnicos, ordenado por el Comité Coordinador de los servicios del Ministerio de Educación. Este Comité fue creado por el Decreto Supremo N.º 1484 del 17 de junio de 1971. Es necesario destacar que el informe sobre ENU ha sido precedido por otros documentos, tales como: "Antecedentes para la Fundamentación de la ENU", y deberá complementarse con otros informes relativos fundamentalmente a problemas de fines y objetivos educacionales, orientaciones curriculares, aspectos jurídicos, administrativos y de planeamiento general de las actividades de la nueva organización escolar.

La iniciativa del Gobierno ha contado con el amplio respaldo de las organizaciones de los trabajadores, magisterio, estudiantiles, de padres y apoderados, pobladores, etc.

Como es natural, dentro de la aguda lucha de clases que se desarrolla en el país, ha recibido también una enconada resistencia de parte de los sectores de oposición, los cuales han sido encabezados principalmente por el diario "El Mercurio", que se ha encargado de coordinar la acción de todos aquellos elementos adscritos a la defensa de la educación privada, para establecer una suerte de frente común contra la ENU.

Es importante consignar aquí, a este respecto, que la iniciativa del Gobierno en nada altera el actual status de la educación privada.

En virtud de estos antecedentes, es necesario que nuestra Universidad comprometida con el proceso de cambios y con la lucha liberadora de nuestro pueblo, conozca en sus detalles la naturaleza de la iniciativa del Gobierno, para apoyarla y conseguir que sea llevada a feliz término.

Con este objeto, la Facultad de Educación y la Secretaría Nacional Académica, han presentado a los señores Consejeros un documento en que entre otros aspectos se destacan la responsabilidad que para la Universidad Técnica del Estado tiene la creación de la escuela nacional unificada, y las acciones que ello necesariamente trae consigo.

SANTIAGO, abril de 1973.

SECRETARIA NACIONAL ACADEMICA
Secc. Ed. y Ciencias Sociales

Del Decano de Educación de la UTE al Consejo

Al presentar al Consejo Superior el informe titulado "Rol de la Universidad Técnica del Esta-

do en la reforma estructural del sistema de educación nacional", la Facultad de Educación se hace un deber puntualizar a los Consejeros algunas situaciones que pueden servir para apreciar con más exactitud el sentido que este documento de trabajo posee:

1.º El debate nacional sobre la Escuela Nacional Unificada constituye, en el fondo, una discusión sobre la crisis educacional que afecta al país y, por consiguiente sobre la necesidad de iniciar una modificación profunda en el sistema educativo.

2.º En este debate no ha estado ausente la presencia de intereses políticos particulares que no sólo han desvirtuado el contenido del Informe de Superintendencia sobre la Escuela Nacional Unificada, sino que han introducido una deformación en la comprensión que la comunidad nacional debe tener sobre este problema.

3.º La Facultad de Educación subentiende que la orientación programática de la Universidad Técnica del Estado y los ideales de la reforma universitaria son razones más que suficientes para dar su más cabal apoyo a la iniciativa del Gobierno y las autoridades del Ministerio de Educación.

4.º El informe de la Facultad de Educación no entra al examen particularizado del proyecto sobre la Escuela Nacional Unificada, por cuanto estima que resulta de mayor trascendencia para la Universidad Técnica del Estado preocuparse de examinar el modo en que la reforma del sistema educativo revierte sobre la educación superior y prevenir al mismo tiempo los problemas que presumiblemente tendrán que afrontar las universidades en un breve plazo. La Facultad como la Universidad, a través de su participación en el Consejo Nacional de Educación podrán hacer las indicaciones de detalle que pudiera merecer el estudio sobre la escuela nacional unificada.

5.º Las Secretarías Nacionales Académicas y de Extensión, como igualmente la Facultad, han estado, desde los inicios de este año académico, preocupadas de motivar la discusión sobre el Informe de Superintendencia, actividad que continuarán acentuando gradualmente hasta que toda la comunidad universitaria y los sectores sociales en que la Universidad se proyecta, adquieran una claridad tal sobre la reforma de la educación chilena que puedan entrar a participar fundamentalmente en las decisiones que deben irse adoptando, tal cual lo desea el Gobierno.

6.º La lectura del informe de la Facultad tiene como uno de sus supuestos el conocimiento previo del contenido del Proyecto sobre la Escuela Nacional Unificada.

7.º Finalmente, la Facultad de Educación deja constancia que su estudio es básicamente producto de la discusión que se ha venido promoviendo desde hace algunos años en sus unidades académicas.

SANTIAGO, abril de 1973.

FACULTAD DE EDUCACION
(Fdo.) Eduardo Castro Silva
Decano

ROL DE LA UTE EN LA REFORMA ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE EDUCACION

La difusión del informe de Superintendencia de Educación sobre la Escuela Nacional Unificada (ENU) ha tenido la virtud de revitalizar la discusión respecto de los alcances que tiene la poli-

tica de transformación estructural del país, formulada programáticamente por el Gobierno de la Unidad Popular. En particular, el debate público acerca de la ENU ha estado revestido de un peligroso tono polémico en donde el calor de la pasión o el afán de hacer prevalecer intereses parciales de sectores de la discusión no solamente han dificultado la comprensión y el diálogo, sino que, en lo fundamental, desfigurando el sentido natural de la filosofía y contenido que se despliegan en el informe en cuestión, están alejando la posibilidad real de unificar el esfuerzo nacional destinado a enfrentar y superar la etapa crítica que vive la educación del país. En este contexto, definir su posición acerca del citado informe y de la reforma educacional que le sirve de trasfondo, constituye para la Universidad Técnica del Estado, más que un deber circunstancial, un imperativo moral que surge de su más auténtica condición de corporación de educación superior comprometida con la noble aspiración de contribuir a la creación de un nuevo modo de convivencia social. La preocupación de la Universidad Técnica del Estado por los destinos de la educación y la cultura del país es consubstancial a su propia historia y, por ello mismo, su aporte al debate no puede ni con mucho ser estimado como un pensamiento que se genera en la coyuntura en que se formula. Por el contrario, expone conclusiones suyas que gradual y trabajosamente ha decantado en el curso del examen siempre permanente del sistema de educación nacional y de la inserción de la educación superior y universitaria en el mismo. No obstante, la Universidad Técnica del Estado reconoce con la modestia propia de quien posee el afán del saber, que el intercambio de opiniones en un clima de razón y respeto mutuo contribuye notablemente a depurar una verdad que nunca es definitiva.

I. Los conflictos tradicionales de la Educación Superior en la perspectiva de la Escuela Nacional Unificada

Sin necesidad de reiterar el análisis de los defectos y de las escasas virtudes del Sistema de Educación Nacional, la eventual concreción de la ENU constituye un hecho substantivo en la transformación estructural de la educación chilena que, sin contar con el mejoramiento que puede conllevar en el sistema de educación regular dirigido y controlado hasta hoy por el Ministerio de Educación, envuelve insospechadas posibilidades para superar en definitiva las precariedades inherentes a una estructura educativa que de manera cada vez más aguda se ha caracterizado por la falta de definición histórica, en sus orientaciones, metas y propósitos, como por la desarticulación orgánica de sus partes y niveles. Estas particularidades propias de la esencia interna del sistema de la educación chilena han hecho prácticamente estériles los esfuerzos realizados por distintas instituciones nacionales —la Universidad Técnica, entre otras— en orden a enfrentar los problemas que a ellas se les suscitan, y que, en el fondo, son insuperables, toda vez que su eje de generación desborda los límites de acción de cada institución.

Hasta hoy, la Universidad Técnica del Estado debe invertir gran parte de su capacidad en la solución, siempre parcial, de problemas y situaciones conflictivas cuyo origen se encuentra en el carácter del sistema educacional que la instalación de la ENU procura extirpar. Entre estas si-

tuaciones podríamos esquematizar las siguientes:
1.º El aumento progresivo de las demandas por educación superior y las dificultades para generar una oferta de vacantes y matrículas adecuadas a ese ritmo de expansión de la demanda social.

De acuerdo a un informe presentado el día 2 de abril del presente año en el Consejo de Rectores, a fines de 1972, 114.900 jóvenes rindieron la prueba de aptitud académica, con el deseo de incorporarse a la educación superior. De este total había 68.000 jóvenes que habían egresado de educación media en 1972 y 46.900 que habían egresado de educación media en años anteriores a 1972.

De estos 114.900 estudiantes, solamente 63.000 podrán ingresar a la educación superior en 1973 (considerando como educación superior a las carreras universitarias, a las carreras tecnológicas y a la enseñanza normal); 51.900 jóvenes, es decir, el 45% del total, quedarán al margen de toda posibilidad de integrarse, por este año al menos, a la educación superior.

Estas cifras, asociadas al vertiginoso ritmo de crecimiento que viene experimentando la educación media, hacen presumiblemente que en los próximos años la demanda por educación superior, especialmente universitaria, y la imposibilidad efectiva de satisfacerla, provocará un verdadero caos en la vida nacional, a no ser que se adopten las medidas tendientes a provocar un vuelco espectacular en la situación.

Dentro de la actual estructura educacional es prácticamente imposible indicar un camino que elimine el punto crítico a que puede llegar la educación chilena. La demanda progresiva por educación superior no es un fenómeno que pueda ser diluido o diferido si no es con un cambio como el que preconiza la ENU. En efecto, el país carece de recursos humanos altamente calificados y/o financieros como para inducir una expansión de los equipos docente-formativos de educación superior, con cuyo concurso pueda absorberse la aspiración de los jóvenes de recibir formación en ese nivel. Recordemos, asimismo, que éste es un problema que ni siquiera están en condiciones de resolver los países altamente desarrollados. Por otra parte, las motivaciones que llevan a los jóvenes a requerir educación superior tampoco pueden desarraigarse, toda vez que la estructura social y el propio sistema educativo están configurados de modo tal, que ambos estimulan de una u otra manera ese apetito. En otros términos, sólo en la educación superior el joven encuentra status, prestigio, posición económica, etc.

La inadecuación entre demanda y oferta en la educación superior no solamente eleva las tasas de la población económicamente inactiva o de los chilenos que se dedican a la producción de servicios, sino que en lo más íntimamente personal produce desconcierto, inseguridad, confusión y desesperanza en los jóvenes que ven esfumarse sus posibilidades de realización humana plena.

2.º La disminución de la capacidad productiva de la educación superior como consecuencia de la instalación de medidas que suplementen las fallas del sistema de educación.

No es difícil advertir que en sus orígenes, la división de la enseñanza media en dos tipos de educación está fundada en concepciones aristocratizantes —o de clase— sobre la vida social. Este sello ha acompañado secularmente el curso de la evolución del sistema educacional. Mientras en la vida social se producían trastornos notables

en función de una acentuación de la democratización, el sistema educativo progresaba sin abandonar su marca original. La inescolaridad, la deserción escolar y el analfabetismo son fenómenos que obedecen a causas que están más allá de las intenciones de los directivos de la educación, pero que, en todo caso, han tratado de ser solucionados mediante mecanismos que ha elaborado el propio sistema. La consecuencia es, sin embargo, que entran a participar en la vida económica amplios sectores de trabajadores que carecen de todo tipo de calificación profesional y que incluso ven disminuidas las posibilidades que les ofrece el derecho a la educación.

Mientras un grupo de estudiantes que finaliza regularmente la educación media entra de lleno a formar parte de los grupos productivos, otro —el que se ha formado en la educación científico-humanista— debe esperar vanamente su oportunidad para ser recibido por la educación superior.

En estas condiciones, la Universidad Técnica del Estado, buscando ser consecuente con sus propias orientaciones filosóficas, ha debido instalar una serie de mecanismos para atenuar las diferencias de clase que se aprecian en los egresados de la educación media por una parte (cupos de ingreso para hijos de obreros y campesinos, por ejemplo) y para entrar a entregar una capacitación laboral acelerada a desertores del sistema educativo, por otra (Convenio CUT-UTE, por ejemplo). En otros términos, por las deficiencias estructurales del sistema de educación, las universidades se han visto obligadas a cumplir funciones que por propia naturaleza no les corresponde desempeñar. Por consiguiente, estando en gran parte el quehacer de la Universidad Técnica del Estado determinado por el signo del sistema escolar, ve negados los derechos o posibilidades que ella misma tiene en la creación de alternativas que contribuyan en forma eficaz a los planes del desarrollo nacional.

3.º La creación de modalidades diferentes de formación en la educación superior se supedita a las posibilidades que ofrece el sistema educacional y los egresados de enseñanza media.

La desarticulación que existe entre las unidades que configuran confusamente lo que se viene en llamar sistema educacional, no facilita la determinación de líneas claras de competencia y de responsabilidades de cada una de ellas. De tal modo, en la indefinición de lo que es estrictamente el área regular y el área extraescolar, la educación de nivel superior carece de un repertorio de funciones a cumplir en un área y otra. Es frecuente la interpenetración de acciones en las unidades de la educación superior con el consiguiente desperdicio de esfuerzos y recursos que podrían tener mejor destino si hubiera desde el comienzo tal claridad.

Esta misma situación, de algún modo, obliga a persistir en una suerte de tradicionalismo en las líneas de carreras a desarrollar y en las metodologías de formación por utilizar. La Universidad Técnica del Estado reconoce en el trabajo el agente formador más pleno, rico y permanente, y por su propio rango de corporación "técnica", en más de una oportunidad ha planteado la necesidad de fundir en una dimensión distinta el estudio con el trabajo. Para obtener los grados universitarios ha habido prácticamente un solo camino: ingresar como alumno regular de la universidad. A costa de grandes esfuerzos los trabajadores han podido complementar el estudio con

sus ocupaciones habituales, pero en el reconocimiento oficial, trabajo y estudio han sido dos esferas separadas. A las universidades no les ha faltado imaginación para idear procedimientos diferentes de formación que convierten al trabajo en un agente formador y al estudio en una actividad productiva; mas todos estos proyectos se estrellan fatalmente en una realidad: el sistema regular de educación provee a las universidades de un vasto contingente de estudiantes que han sido formados de manera totalmente desligada de la actividad productiva (egresado de educación media científico-humanista, en especial). Tampoco ha podido la educación superior proyectar modalidades de estudios que permitan a los egresados de educación media que se incorporan a la actividad productiva, recibir en su propio lugar de trabajo la educación superior que haga justicia a sus capacidades y talentos. Lo poco que la Universidad Técnica del Estado ha podido hacer en esta dirección, toca finalmente con la desorientación y la desarticulación del sistema educativo.

II. LA REFORMA UNIVERSITARIA Y LA ENU

La Universidad Técnica del Estado ha podido advertir por su propia experiencia las graves limitaciones y deficiencias del actual sistema educacional.

El proceso de reforma que se ha desarrollado en el seno de nuestra comunidad universitaria y que tan significativos progresos ha alcanzado, tuvo, entre otras, como una de sus motivaciones urgentes, la necesidad de contribuir a solucionar, aunque fuese en parte, las profundas contradicciones que se advierten en un sistema educacional como el nuestro que inequívocamente no corresponde ya a la actual situación económica, social y cultural del país.

Los exámenes más objetivos y científicos de la educación chilena han podido detectar con toda claridad los fundamentos esencialmente clasistas de su estructura organizativa, de sus contenidos programáticos y de sus finalidades. Desde sus orígenes, la educación pública y privada de nuestro país ha tenido el signo inequívoco de los intereses de las clases dirigentes. En Chile, siempre se desarrollaron con preferencia y profusión de medios y recursos los tipos de escuelas y establecimientos destinados a formar los cuadros profesionales, administrativos y políticos de las clases gobernantes, no siendo, por lo tanto, ningún misterio que se le diera desde los inicios de la vida republicana especial énfasis a las profesiones liberales en las universidades y a la enseñanza humanista clásica de los liceos. Estas instituciones educacionales tuvieron siempre un estrecho carácter de élites y sólo los grupos económicos pudientes que ejercían la hegemonía política podían alcanzar hasta sus aulas.

Para el pueblo trabajador, en cambio, quedaron reservadas, en condiciones restrictivas que marginaban de la escuela a miles de niños y jóvenes y con una extrema pobreza de recursos, la educación primaria y las escuelas técnicas y profesionales, para formar la mano de obra calificada al ritmo que el lento desarrollo económico hacía necesario.

Muy pronto el pueblo comprendió, y con bastante claridad, que la lucha por la democratización de la vida nacional pasaba necesariamente por la escuela y por la ampliación de sus derechos a la

educación, a la cultura, a las profesiones técnicas y a la propia universidad. Esta lucha ha comprometido, a lo largo de nuestra historia, a los mejores representantes de la intelectualidad chilena, junto con el combate organizado de la clase obrera y campesina y sus organizaciones sindicales y políticas.

La iniciativa del Gobierno de introducir cambios substanciales en la estructura y orientación del actual sistema educativo a través de la ENU, en el contexto de una auténtica democratización de la enseñanza y en su adecuada prolongación a través de todas las etapas de la vida, corresponde ampliamente al espíritu de nuestra reforma universitaria, que, junto con reclamar la democratización de la Universidad Técnica del Estado, la modernización de su estructura académica y administrativa, exigía también una planificación de la enseñanza de acuerdo con la realidad nacional y la vinculación permanente de la universidad con el medio social, buscando favorecer nuestro desarrollo económico.

Fiel a estos principios, el proceso de reforma de la Universidad Técnica del Estado ha tratado de suplir las manifiestas deficiencias de la educación media, abriendo el campo a las carreras tecnológicas, destinadas a preparar técnicos de mando medio, con lo cual se buscaba solucionar también el agudo problema de la economía nacional. En otro sentido la reforma de la Universidad Técnica del Estado buscó desde el comienzo la forma de favorecer el estudio, la cultura y la capacitación de los trabajadores a través de una acción sistemática materializada en los múltiples convenios que ha firmado con diversas organizaciones de la comunidad nacional.

Todas estas iniciativas están ubicadas dentro de un plan elaborado racionalmente para adecuar la educación del país a las nuevas condiciones de su desarrollo, de tal manera que toda preparación teórica, técnica y científica tenga como una de sus finalidades primordiales servir a los esfuerzos para superar el subdesarrollo económico y la dependencia tecnológica.

A la luz de estos antecedentes resulta natural comprender que la Universidad Técnica exprese su firme adhesión y apoyo al proyecto de crear la escuela nacional unificada, haciendo todos los esfuerzos posibles para aportar desde su condición de corporación de estudios superiores al esclarecimiento y perfeccionamiento de todo tipo de proposiciones destinadas a desarrollar esta idea.

III. SITUACIONES QUE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO NECESARIAMENTE DEBERA RESOLVER AL INSTALARSE LA ESCUELA NACIONAL UNIFICADA

El informe de la Superintendencia de Educación señala a la letra que "las universidades serán centros superiores de investigación, creación y docencia en que culminarán los procesos de educación permanente que se canalicen por las áreas regular y extraescolar. En consecuencia, sin desmedro de su función cultural y científica de alto nivel, se podrá acceder a ellas desde la educación regular y desde el campo del trabajo, acreditando los requisitos académicos necesarios para el resguardo de su excelencia" (Punto 1.6.4.).

Esta delimitación de las responsabilidades de la universidad, en el nuevo sistema, constituye un formidable desafío al poder creador indispensable

ble para desarrollar sus tareas tradicionales (investigación-docencia-extensión) dentro de una nueva perspectiva, más razonable, más justa, más democrática. No resultará difícil que la Universidad Técnica del Estado acometa la empresa de expresar fecundamente su capacidad creadora convirtiéndose en la avanzada de la reforma de la educación superior que sugiere la reforma total de la educación que inicia la Escuela Nacional Unificada. Esta confianza adquiere especial relieve al reiterar que los ideales de la educación permanente y del vínculo inseparable ESTUDIO-TRABAJO forman parte objetiva de la breve historia de la Universidad Técnica del Estado.

Conviene, en todo caso, consignar algunas de las tareas que la Universidad Técnica del Estado deberá emprender frente a situaciones complejas que emergerán desde el momento mismo en que asuma responsabilidades en el nuevo sistema de la educación nacional. Es claro, entonces, que la escuela nacional unificada revierte sobre la actual educación superior planteando exigencias de reordenamiento que faciliten la articulación entre los diferentes tramos del sistema de la escuela nacional unificada y la articulación de ésta con la educación superior. Entre estas tareas de reordenamiento y acomodo, sin pretensión de jerarquizar, habría que enumerar las siguientes:

1.º Vigorizar el debate y estimular el desarrollo de las nuevas concepciones educacionales con el propósito de inducir actitudes que favorezcan la materialización de comportamientos renovados en la universidad. Es decir, procurar que el proceso iniciado con la escuela nacional unificada pase a formar parte de los objetivos de la universidad y que la asimilación creadora de las nuevas ideas se exprese en acciones de trabajo, de análisis, de perfeccionamiento, etc., tanto en el plano interno como en conjunto con otros organismos y, a la vez, con el aparato central del sistema educacional chileno.

2.º Adecuar las condiciones que permitan la investigación social y educacional, de tal modo que favorezcan el desarrollo de conocimientos que depuren la visión de los fenómenos sociales. Para tal efecto, habrá que aprovechar los recursos existentes en la Universidad Técnica del Estado y los que pudieran ser proporcionados por organismos y personas hasta ahora ajenos y marginados del proceso educacional.

3.º Concebir carreras profesionales de nivel superior en íntima conexión con las etapas de profesionalización progresiva que suponen los 12 años de la escuela nacional unificada.

Este capítulo es probablemente uno de los más dificultosos, por cuanto hasta aquí nunca las universidades han configurado sus carreras en relación directa con los distintos niveles de complejidad que supone el ejercicio completo de una función social determinada. Se trata, en otros términos, de diferenciar niveles de formación profesional a partir de la delimitación de las necesidades progresivamente más complejas que plantea la atención de una función social completa (ejemplo: economía, salud, educación, etc.). Determinados estos niveles, se coordinarían recién los que corresponden a la educación que imparte la *escuela nacional unificada* con los que corresponde cultivar a la educación superior y, particularmente, a las universidades.

4.º Reelaborar las metodologías de formación profesional con el fin de reorientar esta formación hacia objetivos que permitan a los graduados universitarios actuar más tarde simultáneamente desde los centros laborales en que presten sus servicios, como agentes instructores, adiestradores y educadores de los estudiantes de la escuela nacional unificada.

5.º Acentuar la formación en el trabajo de todos los estudiantes universitarios, convirtiendo el aula en un lugar de estudio circunstancial y haciendo de las unidades productivas de la vida nacional los centros más poderosos de sugerencias educativas.

6.º Crear tipos de formación superior diferenciados para los jóvenes que están participando plenamente en el frente productivo y para aquellos que, luego de cumplido el 12.º año de la *escuela nacional unificada*, entran directamente a la universidad. El criterio integrador y unitario de ambas clases de formación ha de estar en la posibilidad idéntica que ellas tienen de alcanzar hasta el más alto grado que entrega la educación superior, como el reconocimiento de la actividad laboral como factor de formación y perfeccionamiento profesional.

7.º Modificar radicalmente el sistema de selección e ingreso a la universidad, estableciendo criterios no discriminatorios respecto de la condición de trabajador o de mero estudiante de los postulantes a la universidad.

8.º Adoptar iniciativas tendientes a la estructuración gradual del sistema de la educación superior, relacionándose con todos aquellos organismos y servicios, que, de una manera u otra, tienen competencia delimitada en la educación superior. Esta estructuración tendrá que pasar, a lo menos, por dos fases de desarrollo: una primera, cronológicamente, en que aun la educación superior se proyecta en el área denominada de educación extraescolar (ejemplo: Convenio CUT-UTE), y otra segunda, en que la educación superior es sólo la prolongación de lo que el informe de Superintendencia llama área de la educación regular. Ambas fases deberán cubrirse teniendo en claro el principio de la educación permanente que parece ser el animador de la escuela nacional unificada.

9.º Redefinir el sentido que tiene actualmente aquel sector que en los planes de estudio se denomina genéricamente "práctica profesional". El nuevo sentido habrá que buscarlo considerando el tipo de formación que entregará la ENU, la exigencia de renovar la metodología de educación superior bajo el criterio de unión de estudio y trabajo.

10.º Circunscribir las responsabilidades que tendrán las universidades y la enseñanza normal en la formación de profesores. Este acotamiento, que no exime a nadie del trabajo conjunto, se hace indispensable toda vez que la ENU hace desaparecer la enseñanza media bifurcada y, por el contrario, preconiza la continuidad de la educación del 1.º al 12.º año. La competencia que cada una de las universidades venía autorreconociendo para formar tal o cual tipo de profesor encontraba, al menos, una débil justificación en la dualidad de la enseñanza media, justificación que pierde todo su sentido en la nueva estructura. Sin embargo, habría que considerar que la tradición propia de la Universidad Técnica del Estado en la forma-

ción de profesores para la enseñanza profesional y la infraestructura que posee hoy para preparar este tipo de profesor, aconsejan que durante buen tiempo todos los esfuerzos se dirijan básicamente a formar los profesores que atenderán los rubros propiamente técnico-profesionales del currículum de la ENU.

Sin detallar mayormente algunas de las grandes tareas que la Universidad Técnica del Estado deberá cumplir, queda en claro que la instalación de la ENU no es un hecho que afecta exclusivamente a las facultades de educación de las universidades —por la tradición de preparar profesores—, sino que, por el contrario, este hecho conmueve desde sus cimientos a toda la universidad, a su organización, a sus funciones, a sus estamentos, etc.

El proceso que inicia la ENU impedirá que las estructuras universitarias pretendan seguir existiendo en función de la formación científica y tecnológica apartada de una realidad social que se manifiesta como un todo complejamente integrado, ni tampoco en función de la investigación de procesos aislados del contexto social sin una trabazón firme y total con las necesidades que plantea la realidad del país. El papel de las universidades es integrar el sistema de educación nacional —toda vez que forman parte de él— hasta ensamblar con lo que básicamente ha de constituir la parte medular del sistema unificado que se manifestará en la nueva concepción del currículum. Al mismo tiempo tendrá que conformar el sistema de la educación superior, entendido no tanto como una prolongación de fases educativas antecedentes, sino más bien como un tipo de educación rectora, orientadora y estimuladora del proceso de evolución sin límites que es inherente al nuevo sistema educativo. Este papel rector es un deber de las universidades que no significa dejar de reconocer que otros integrantes sociales legitiman aspiraciones y adquieren derechos para incorporarse al proceso de educar. La educación debe ser definitivamente reflejo y expresión de lo que la comunidad nacional plantea y exige y, las universidades deben ser las primeras en inclinarse ante esta evidencia.

En suma, el desafío a las universidades está planteado; la capacidad de respuesta parece ser aún débil, pero la dinámica del proceso histórico la hará crecer hasta concertarla en un frente común y masivo. La Universidad Técnica del Estado no tiene otra alternativa que aceptar este desafío histórico y enfrentarlo con el poder que ha sido probado en otras circunstancias también históricas. Sin embargo, la respuesta de la Universidad Técnica del Estado tendrá que ser de tal jerarquía que legitime su derecho a encabezar el movimiento de la reforma educacional y esforzarse por ayudar a encauzarlo en la dirección que el país y el mundo vienen demandando.

PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO SUPERIOR SOBRE LA ESCUELA NACIONAL UNIFICADA.

Santiago, 25 de abril de 1973.

CIRCULAR N.º 139.

Tengo el agrado de informar a usted que el Consejo Superior de la Universidad Técnica del Estado, convocado especialmente el viernes 13 de abril del presente año y con asistencia de la casi totalidad de sus miembros, adoptó el siguiente pronunciamiento respecto de la Escuela Nacional Unificada.

CONSIDERANDO

1.— Que la educación chilena viene experimentando una profunda crisis como consecuencia de los graves problemas estructurales que han padecido la economía y las tradiciones de la vida social, cultural y política de la nación.

2.— Que con el advenimiento del Gobierno Popular se inició una etapa de trascendentales cambios en todos los aspectos de las actividades del país.

3.— Que la imperiosa necesidad de superar las condiciones de subdesarrollo y la liberación frente a los poderes del imperialismo, como asimismo la responsabilidad de conseguir una tecnología propia, obligan a pensar en la formación de un hombre con una clara vocación para la vida del trabajo y la producción, sin descuidar los factores integrales de su personalidad.

4.— Que en la generalidad de los países del mundo existe una clara conciencia, expresada en un informe técnico de UNESCO, en el sentido de que la educación actual debe experimentar profundas transformaciones y que debe buscarse el contacto más íntimo entre la escuela y el trabajo, dejando sentado como principio general que la educación debe constituir una experiencia permanente a través de toda la vida.

5.— Que el Gobierno Popular que preside el doctor Salvador Allende ha presentado un Plan de Reforma de la Educación Nacional, para enfrentar el desafío de la hora presente y que dentro de este plan, la iniciativa de crear la Escuela Nacional Unificada, aparece como un proyecto claro, definido y coherente, destinado a proporcionar educación general y politécnica a los niños y jóvenes del país.

SE ACUERDA:

1.— Entregar el más amplio apoyo a la iniciativa del Gobierno de crear la Escuela Nacional Unificada.

2.— Participar con sus recursos humanos, técnicos y materiales para difundir y esclarecer las grandes orientaciones de esta iniciativa.

3.— Desarrollar dentro de la comunidad universitaria una intensa labor de discusión y análisis, para buscar los mejores procedimientos e iniciativas que perfeccionen este proyecto y favorezcan su puesta en marcha.

4.— Coordinar la acción de la Universidad Técnica del Estado con el Ministerio de Educación, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, el Centro de Perfeccionamiento del Magisterio, la Central Única de Trabajadores y otros organismos, para impulsar la pronta materialización de la Escuela Nacional Unificada.

5.— Designar una Comisión Técnica, representativa del Consejo Superior de la UTE, con la participación de la Secretaría Nacional Académica y la Facultad de Educación, para estudiar todos los problemas atinentes a la mejor participación de la UTE en apoyo a la ENU.

Saluda atentamente a usted,

CESAR FERNANDEZ CARRASCO,
Secretario General Suplente.